

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Asraqulov Farrux Rustamjon o'g'li

MEHNAT MIGRATSIYASI VA UNI TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

